

Mata kuliah : Literasi Informasi

Dosen pengampu: Dwi Fajar Saputra. S.Sos.. M.M.

Tugas Resensi Artikel

Oleh

Nama : Reyyan Wicaksono Widjaja

Kelas : IPII-1A

Nim : 231390015

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten

Program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

2023

Resensi Artikel

Judul : Information overload: a concept analysis

Penulis : Mohamed Amine Belabbes, Ian Ruthven, Yashar Moshfeghi and

Diane Rasmussen Pennington

Penerbit : Department of Computer and Information Sciences, University of Strathclyde

Tahun terbit : 2021

Keywords : Information overload, Concept analysis, Cognitive overload, Computer science, Information science, Information retrieval, Information technology

Sinopsis :

IO adalah keadaan psikologis negatif yang dirasakan orang menerima terlalu banyak informasi yang mengurangi kemampuan mereka memenuhi kewajiban mereka. SESUATU terwujud melalui tantangan emosional dan kognitif dan cenderung terwujud melalui sifat informasional kebutuhan informasi internal dan eksternal tidak didefinisikan dengan baik, lingkungan kerja, kekuatan otak dan lingkungan kognisi atau informasi. Manifestasi emosional dan kognitif menghasilkan konsekuensi internal dan eksternal. Konsekuensi batasan internal pada kemampuan individu untuk belajar dan menghambat kreativitasnya. Akibat eksternal mempengaruhi lingkungan kerja seseorang. Itu berarti membuat keputusan buruk yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan orang-orang.

Saat ini masalah IO masih ada, namun tantangan yang teridentifikasi lebih beragam, termasuk kurangnya literasi informasi, peningkatan duplikasi data, peningkatan kelebihan data, peningkatan jumlah informasi, keterbatasan individu, kurangnya pengetahuan sebelumnya, kompleksitas tugas, kurangnya kemampuan bahasa dan keterbatasan waktu.

Kelebihan :

Para penulisnya (Mohamed Amine Belabbes, Ian Ruthven, Yashar Moshfeghi, dan Diane Rasmussen Pennington) adalah pakar di bidang ini, sehingga artikel ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap penelitian yang ada mengenai kelebihan informasi.

Kekurangan :

Pembaca nya mungkin sedikit kesulitan jika tidak mengerti maksud dari kata – kata penulis karena bahasa nya yang begitu mendalam

Kesimpulan :

Kesimpulannya adalah kelebihan informasi terjadi ketika orang dihadapkan pada lebih banyak informasi daripada yang dapat mereka proses secara efektif, sehingga mengakibatkan gangguan dalam pengambilan keputusan dan pemahaman. Konsep ini didasarkan pada faktor individu, lingkungan, dan teknologi serta memerlukan solusi yang mempertimbangkan pengelolaan data yang lebih baik untuk mengatasi dampak negatifnya.